

Naftalan ərazisində neftlə çirklənmiş torpaqların ekoloji problemləri və onların səmərəli istifadəsi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17826460>

Sədaqət Yaqub qızı Adıgözəlova

AR ETN Aqrar Problemlər İnstitutunun direktoru,

E-mail: sedaqet.adigozalova@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0004-5828-949X>

Aygün Dilən qızı Babayeva

AR ETN Aqrar Problemlər İnstitutunun direktor müavini,

E-mail: baygun@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0001-3223-9492>

Tünzalə Həsən qızı İsgəndərova

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,

Gəncə Dövlət Universiteti PHŞ

E-mail: isgandarova65@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0002-9553-7702>

Xülasə: Məlum olduğu kimi, torpaq aqrar sənaye sahəsində əsas istehsal vasitəsi, biosferin isə, mühüm biokos hissəsi hesab edilir. Torpaq bizim hər birimizin gündəlik həyatında əvəzolunmaz rol oynayır və çoxlu sayda bir-birindən fərqli həyati əhəmiyyətli funksiyaları yerinə yetirir. Ona görə də texnogen landşaftların sahələrinin getdikcə genişləndiyi və gündən-günə artmaqda olan texnogene çirklənmələr şəraitində torpağın mühafizəsi, onun ekoloji problemlərinin həll edilməsi, səmərəli istifadə olunması olduqca zəruri məsələdir. Torpağın ekoloji problemləri içərisində onun neft və neft məhsulları ilə uzun illərdən bəri çirklənməsi, onun təmizlənməsi xüsusi aktuallıq daşıyır və məsələnin həlli ilə bağlı əməli işlərin yerinə yetirilməsini, mühüm tədbirlərin həyata keçirilməsini zəruri edir. Kifayət qədər neftçıxarma sahəsi ilə bağlı tarixi təcrübəsi, özünəməxsus ənənələri olan Azərbaycanda da arzuolunmaz və ciddi narahatlıq doğuran bu ekoloji problem artıq xeyli müddətdir ki, meydana gəlmişdir. Belə torpaqlara təkcə Abşeron yarımadasının ərazisində deyil, digər yerlərdə də təsadüf etmək mümkündür. Belə ki, Azərbaycanın qərb bölgəsində yerləşən Naftalan şəhərinin ərazisində də neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş torpaq sahələri vardır. Onların tədqiqi, ekoloji problemlərinin həll edilməsi, deqradasiyasının qarşısının alınması, səmərəli istifadəsinin təşkili xüsusi aktuallıq daşıyan problemlərdəndir. Məqalədə bütün bu məsələlər haqqında ətraflı məlumatlar verilmiş, çıxış yolları araşdırılmışdır.

Açar sözlər: ekoloji problem, texnogen çirklənmə, deqradasiya, eroziya, rekultivasiya, neft və neft məhsulları, tolerant növlər

Ecological problems of oil-contaminated lands in the Naftalan area and their efficient use

Abstract: As is known, land is the main means of production in the agro-industrial sector, and an important part of the biosphere. Land plays an indispensable role in the daily life of each of us and performs a large number of different vital functions. Therefore, in the conditions of increasing technogenic pollution, the protection of land, the solution of its ecological problems, and its efficient use are extremely urgent issues. Among the ecological problems of land, its pollution with oil and oil products for many years, its cleaning is of particular relevance and necessitates the implementation of practical work related to the solution of the issue, the implementation of important measures. This ecological problem, which is undesirable and causes serious concern in Azerbaijan, which has a considerable historical experience and unique traditions related to oil extraction, has been occurring for a long time. Such lands can be encountered not only in the Absheron Peninsula, but also in other places. Thus, there are land areas contaminated with oil and oil products in the territory of the city of Naftalan, located in the western region of Azerbaijan. Their study, solving ecological problems, preventing their degradation, and organizing their efficient use are among the problems of particular relevance. The article provides detailed information on all these issues and explores ways to solve them.

Keywords: *ecological problem, man-made pollution, degradation, erosion, reclamation, oil and oil products, tolerant species*

Giriş

Torpaqların neft və neft məhsulları ilə çirklənməsi Azərbaycanda artıq uzun müddətdir ki, müşahidə olunur və ciddi ekoloji problem kimi, öz həllini gözləyir. Belə ki, torpaq çirklənmələrə məruz qaldıqda özünün bir sıra həyati əhəmiyyətli funksiyalarını düzgün şəkildə yerinə yetirə bilmir.

Aparılan araşdırmaların nəticələri göstərir ki, torpaq səthinin üzərinə tökülmüş olan neft kütləsi onun hamar deyil, müəyyən qədər kələ-kötür olmasından asılı olaraq, axının sürətini müəyyən qədər zəiflədir. Bunun nəticəsində isə, aradan müəyyən zaman keçdikcə torpaq səthində müxtəlif qalınlığa malik olan müəyyən bir təbəqə, başqa sözlə desək bitum əmələ gəlir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bitum karbohidrogenlərdən və onların oksigen tərkibli, kükürd və azot törəmələrindən ibarət təbii və ya süni qətranlı mürəkkəb üzvi maddələrin ümumi adıdır.

Neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş olan belə torpaqlar artıq istifadəyə yararsız olur və ətraf mühit üçün təhlükəli tullantılara aid edirlər.

Texnogen çirklənmələrə məruz qalmış bu kimi torpaqlarda qida məhsulu kimi istifadə etmək üçün müxtəlif meyvə-tərəvəz bitkiləri əkib-becərmək birmənalı olaraq, məsləhət görülmür. Neft paradoksal bir maddədir. Onun özünün təbiətin xüsusi bir məhsulu, törəməsi olmasına baxmayaraq, səthə töküldükdə canlıları məhv edir. Neft və ağır neft məhsulları özlüyündə toksik deyil, və ya az toksikliyə malikdirlər. Yüksək konsentrasiyası torpağın sufiziki xüsusiyyətlərini ciddi şəkildə pisləşdirir, onun ən mühüm göstəricilərdən biri hesab edilən münbitliyini xeyli aşağı salır, azaldır. Kanserojen və mutagen xüsusiyyətlərə malik polisiklik aromatik karbohidrogenlərlə çirklənmiş olan torpaq ərazilərində müxtəlif növ bitkilərin becərilməsi oradakı canlılar və ilk növbədə də insan sağlamlığı üçün təhlükəlidir.

Torpağın səthinə tökülən neft əksər hallarda buxarlanaraq, yaşayış binalarının ətrafındakı atmosferi çirkləndirir. Bundan başqa, qismən torpağa hopdurularaq, onların tərkibində politsiklik aromatik karbohidrogenlərlə zəngin torpaq potensial olaraq, kanserojen və mutagen xassələrə malik ola bilər.

Neft məhsullarının torpaqların su saxlaya bilən təbəqəyə, çaylara və gölməçələrə daxil olmasının mümkünlüyü yeraltı və yerüstü suların çirklənməsi ehtimalını daha da çoxaldır. Bütün dünya miqyasında olduğu kimi, Azərbaycan ərazisində də hazırda insanların çoxsaylı antropogen fəaliyyətlərinin nəticəsində ətraf mühit və onun mühüm komponentlərinin, o cümlədən də torpaqların ekotoksiki təsirlərə malik müxtəlif növ zərərli maddələrlə irimiqyaslı texnogen çirklənməsi prosesləri intensiv şəkildə baş verir. Çoxsaylı və çoxnövlü bir sıra problemlərin artıb-çoxaldığı və insanları haqlı olaraq narahat etdiyi texnogen sivilizasiya əsri hesab edilən yaşadığımız indiki müasir dövrdə torpağın ekoloji problemləri içərisində neft və neft məhsulları ilə çirklənmə, onun təmizlənməsi, müxtəlif növ eroziya, şoranlaşma, deqradasiya proseslərinin qarşısının alınması xüsusi aktuallıq daşıyır.

Neftçixarma sahəsində uzun bir yol gələn, bu sahədə olduqca zəngin təcrübəyə malik olan Respublikamız torpaqların neft və neft məhsulları ilə çirklənməsinin aradan qaldırılması, məsələ ilə bağlı yaranan ekoloji problemlərin həlli üçün hazırda müəyyən təsirli tədbirlər həyata keçirməkdədir.

Material və metodlar

Naftalan ərazisində neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş torpaqların ekoloji problemlərinin öyrənilib, onların aradan qaldırılması, torpaqlardan səmərəli istifadə edilməsi ilə bağlı elmi-tədqiqat araşdırma işlərinin metodları kimi bir sıra metodlardan, müxtəlif üsullardan müvafiq qaydada istifadə edilmişdir. Bunlara kəmiyyət, statistik, ümumiləşdirmə, sistemli yanaşma, müqayisə və başqalarını misal göstərə bilərik. Elmi-tədqiqat araşdırma işləri və eləcə də çöl tədqiqatları ekspedisiya şəraitində Naftalan ərazisində aparılmışdır. Bunun üçün

əvvəlcədən xüsusi marşrutlar müəyyən edilmişdir. Elmi-tədqiqat işinin yerinə yetirilməsi üçün ərazi üzrə çöl marşrutları müəyyən edilmişdir (şəkil 1).

İlk dəfə olaraq, Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonuna aid olan Naftalan ərazisində Həmin marşrutlar əsasında Naftalan ərazisində neftlə çirklənmiş torpaqlar müəyyənləşdirilmiş, onların yayıldığı yerlər dəqiq öyrənilmiş, çirklənmə səviyyəsi, prosesin baş verməsinin intensivliyi, çirklənmiş sahələrin yayıldığı areallar geniş şəkildə araşdırılmışdır. Müəyyən üdilmiş marşrutlar əsasında ərazidə təbii yayılmış olan bir çox bitki növlərinin arealları düzgün öyrənilmiş və bəzi müxtəlif növ bitkilərin herbari nümunələri götürülmüşdür.

İlk dəfə olaraq, elmi-tədqiqat işi və çöl təcrübələrinin yerinə yetirilməsi zamanı toplanmış bütün statistik materiallar, aparılan tədqiqatların nəticələrinin təhlili əsasında Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonunun təbii landşaftlarına vurulan zərərlərə uyğun olaraq, dəymiş olan ziyanların mümkün qədər qarşısının alınması, azaldılması, onlara qarşı müxtəlif əlverişli mübarizə tədbirləri hazırlamaq üçün elmi-nəzəri, eləcə də praktiki cəhətdən düzgün əsaslandırılmış təklif və tövsiyələr hazırlanır.

Şəkil 1. Tədqiqat ərazisi üzrə çöl marşrutlarının müəyyən edilməsi

Təhlil və müzakirə

Məlum olduğu kimi, neft və neft məhsulları ətraf mühitin əsas çirkləndiricilərindən biridir. Neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş ərazilərə Naftala ərazisində də geniş sahələrdə rast gəlinir. Əlbəttə, Naftalan nefti təbiətin Azərbaycan xalqına bəxş etdiyi çox qiymətli və əvəzolunmaz təbii sərvətdir.

Nəzərə alsaq ki, Naftalan bütün yer kürəsində nadir, bənzərsiz bir maddədir, o, təkcə Azərbaycanın milli sərvəti deyil, həm də dünya irsidir (Kazımov, 2008: s. 12).

Uzun illər ərzində Naftalan neftinin müalicəvi xüsusiyyətlərindən bəhrələnmək, şəfa tapmaq üçün insanlar buraya gəlir, bir sıra xəstəliklərdən uzaqlaşır. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, ərazidə antropogen təsir nəticəsində artıq ciddi ekoloji problemlər yaranmışdır ki, onların da içərisində torpaqların çirklənməsini xüsusi ilə qeyd etməliyik.

Respublikamızın qərb bölgəsində yerləşən kurort şəhəri olan Naftalanın iqlim şəraiti bir sıra özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə xarakterizə edilir:

- yüksək istilik;
- aşağı səviyyədə nəmlik;
- quru hava;
- yüksək havalandırma və insulasiya və s.

Bütün bu qeyd edilənlər isə, Naftalan ərazisində yayılmış olan torpaqların özü-özünü təmizləmə və bərpa proseslərinin normal şəkildə və intensivlikdə getməsinə əlverişli imkanlar yaratmışdır. Bu baxımdan da burada ekoloji problemlərinin aradan qaldırılması, torpaqların mühafizəsinin təşkili, onların bərpasına kömək göstərilməsi ilə bağlı əməli işlərin, o cümlədən də rekultivasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi, yeni daha mütərəqqi müasir texnologiyaların tətbiqi mühüm aktuallığa malik məsələlərdəndir.

Torpaq neft və neft məhsulları ilə çirkləndikdə orada bir sıra arzuolunmaz dəyişikliklər baş verir ki, bunlara da ilk növbədə aşağıdakıları misal göstərmək olar:

- torpaq xüsusi şəkildə yüklənir;
- morfoloji və fiziki-kimyəvi xassələri pisləşir;
- özünütəmizləmə qabiliyyəti zəifləyir;
- torpaq biosenozi orqanizmlərinin inkişafında və funksional fəaliyyətində mənfi dəyişikliklər baş verir və s.

Bütün bunlar isə, təhlükəli fəsadlara yol açır ki, onların qarşısını almaq üçün isə, mütləq onların ekoloji problemlərini təxirə salınmadan aradan qaldırmaq lazımdır. Torpaq ehtiyatlarının məhdud olması bütün pozulmuş və deqradasiyaya uğramış torpaqların təsərrüfat istifadəsinə qaytarılmasını təxirəsalınmaz vəzifə kimi qarşıya qoyur (Sultanova, Abdullaeva, 2001: s. 40).

Torpaqların neftdən özünütəmizləmə prosesini sürətləndirmək üçün ekosistemin bütün təbii ehtiyatlarından, o cümlədən bioloji ehtiyatlardan istifadə olunur.

Torpağın təmizlənməsinin mikrobioloji üsulları müxtəlif texnologiyaları tamamlaya bilər və müəyyən hallarda analoqu yoxdur (Киреева, 2021: s. 31).

Yerüstü ekosistemlərin neftlə çirklənməsinin nəticələrini məhv etmək üçün sivil texnologiyalara ehtiyacı qiymətləndirmək çox çətinidir. Fiziki-kimyəvi rekultivasiya üsullarından (yandırma, torpaq laylarının sonradan saxlanmaqla qazılması, mexaniki izolyasiya, yüksək temperaturda ekstraksiya, yuyulma, elektrik cərəyanı ilə müalicə, həlledicilərin çıxarılması, oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları) tətbiqi son həddə çatmış və neftlə çirklənmiş torpaqların bioremediasiyası üsulları nisbi olaraq, daha da təhlükəsizdir və ekoloji cəhətdən isə, əhəmiyyətlidir (Muxambetov, 2012: s. 36-38).

Aparılan araşdırmalar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, hazırda Naftalan ərazisində neftlə çirklənmiş çoxlu torpaq sahələri vardır. Ərazidə hətta neft gölməçələri də əmələ gətirmişdir (şəkil 2,3 və 4).

Şəkil 2. Naftalanda neftlə çirklənmiş ərazilər

Şəkil 3. Torpaqda neftin izləri

Şəkil 4. Naftalan ərazisində meydana gəlmiş neft gölməçələri

Respublikamızda ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması və ətraf mühitin qorunması istiqamətində həyata keçirilən kompleks tədbirlərin başlıca istiqamətlərindən biri neftlə çirklənmiş torpaqların təmizlənməsi, eyni zamanda, bir sıra göllərin zəhərli tullantılardan azad edilməsi və abadlaşdırılması ilə bağlı mühüm layihələrin reallaşdırılmasından ibarətdir (Verdiyeva 2023: s. 11).

Neftlə çirklənən torpaqların təmizlənməsini aparmaq üçün mühüm rekultivasiya üsulları aşağıdakılardır:

- mexaniki;
- bioloji;
- termik;
- kimyəvi;
- biotexnoloji.

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu gün dünyada neftlə çirklənmiş torpaqlar üçün standart rekultivasiya texnologiyası modeli yoxdur. Bunun əsas səbəbi fərqli fiziki və coğrafi bölgələrdə neft və qaz hasilatı bölgələrinin olmasıdır (Salmanlı 2020: s. 126-129).

Ərazidə rekultivasiya işləri aparılarkən mühitin qeyri-əlverişli şəraitinə dözümlü olan bir sıra tolerant ağac, kol və eləcə də ot bitkilərindən istifadə edilməsi məqsəduyğundur (cədvəl 1.)

Cədvəl 1.

Naftalan ərazisində neftlə çirklənmiş torpaqların rekultivasiyası üçün məsləhət görülən ot bitkiləri

Sıra sayı	Ot bitkilərinin adları	
	Azərbaycan dilində	Latın dilində
1	2	3
1	Yarpaqsız cil	<i>Anabasis aphylla L.</i>
3	Qışotu	<i>Petrosimonia brachiata (Pall.) Bunge</i>
4	Sorqo	<i>Sorghum MOENCH</i>
5	Qamış	<i>Phragmitesaustralis</i>
6	Barmaqvari çayır	<i>Cynodon dastylon L.</i>
7	Adi dəvətikanı	<i>Alhagi maurorum</i>

Bitkilər havada olan metan, etan, propan, butan, benzol və başqa zəhərli qazları qəbul edərək, özündə saxlama qabiliyyətinə malikdirlər.

Digər tərəfdən, torpaqda çirklənmiş maddələri udur və həm də kökaltı sahədə cəmləşdirir, suyu buxarlandırır, torpağın fiziki və kimyəvi keyfiyyətlərini dəyişdirir və onu daha məhsuldar edir (Əsədov, Sadıqova, İsgəndərova 2024: s 51-55).

Nəticə

Aparılan elmi-tədqiqat işləri və çöl təcrübələrinin nəticələrinə əsasən məlum olmuşdur ki, Azərbaycanın qərbində yerləşən kurort şəhəri olan Naftalan ərazisində neftlə çirklənmiş torpaqların bərpaasına, ekoloji problemlərinin həllinə ciddi ehtiyac vardır.

Naftalan ərazisində bəzi yerlərdə neft gölməçələrinə də təsadüf etmək mümkündür ki, bu da uzun müddət torpaqların ciddi şəkildə çirklənməsinin nəticəsidir.

Neftlə çirklənmiş torpaqların təmizlənməsi, onların bərpa edilməsi, münbitliyinin artırılması, eləcə də mühafizəsi üçün rekultivasiya tədbirləri iqtisadi cəhətdən daha səmərəli, ətraf mühit üçün təhlükəsizdir.

Təmiz ekoloji üsul kimi yüksək dəyərləndirildiyi üçün bu üsuldan istifadə edilməsi təklif olunur. Naftalan ərazisində neftlə çirklənmiş torpaqların rekultivasiyası üçün bioekoloji xüsusiyyətləri mövcud torpaq-iqlim şəraitinə uyğun olan və eləcə də mühitin qeyri-əlverişli şəraitinə davamlı tolerant bitkilərin geniş şəkildə istifadəsi məsləhət görülür.

Ədəbiyyat

1. Əsədov H. , Sadıqova K., İsgəndərova T. Xam neftlə çirklənmiş dəniz sahili ərazilərin təbii bitkilisi və onların qorunması. Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Dendrologiya İnstitutu Qarabağ ekosistemlərinə antropogen faktorların və iqlim dəyişikliklərinin təsiri. Konfrans materialı. Bakı. 2024. s. 51-55.
2. Кязимов Г.А. Экология Нафталанской нефти: добыча и реализация. Биомедицина 4/2008. С.12.
3. Киреева Н. А. Микробиологическая рекультивация нефтезагрязненных почв. М.: ВНИИОЭНГ, 2021. 40 с.
4. Мухамбетов Б., Сагындыкова С., Нурлыбеков А., Джангалиева Ж., Нурмуханов Н., Улжабаева А., Касанова Ж. Модельный эксперимент по очистке нефтезагрязненных почв // Научно-агрономический журнал. 2012. №1 (90). С. 36-38.
5. Султанова Г. Д., Абдуллаева М. Я. Очистка нефтезагрязненных земель в климатических условиях Азербайджана // Бюллетень науки и практики. 2021. Т. 7. №7. С. 31-38.
6. Salmanlı N.A. Neftlə çirklənmiş ərazilərin bərpa edilməsi üsulları. Elmi iş (Beynəlxalq elmi jurnal) №05/54. Bakı 2020. s.126-129.
7. Verdiyeva V. "Kür-Araks alçaq dağlıq sahəsinin pambıq sahələrində eroziya proseslərinin inkişafının xüsusiyyətləri". Elmi jurnal. Bakı."Meliorasiya", No 2, Bakı 2023. s. 11.